

Рубрика: управление и экономика
УДК 631.111.2:631.153.3

DOI 10.5281/zenodo.18768973

АГРОХИМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ПРОВОДНИК АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В.И. КИРЮШИН

ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», Россия, г. Москва
e-mail: vkiryushin@rambler.ru

Аннотация: в статье представлен анализ и оценка современной роли и выполняемых задач Агрохимической службой России в процессе реализации системы адаптивно-ландшафтного земледелия. Дана оценка необходимости рационального применения различных удобрений и других агрохимических средств в сельскохозяйственном производстве страны. Рассматриваются вопросы, связанные с решением актуальных агроэкологических проблем в земледелии России и определяющей роли экономической эффективности производства в современных условиях его ведения.

Ключевые слова: адаптивно-ландшафтное земледелие, деградация земель, агроэкологическая оценка земель, эффективность применения удобрений, агрохимическая служба России

ВВЕДЕНИЕ

Со времени создания агрохимической службы в 1964 году функции ее расширялись и усложнялись по мере интенсификации сельского хозяйства. Началом ее деятельности послужила организация применения удобрений, агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель и соответственно разработка рекомендаций по рациональному применению удобрений. С 1976 года эти функции были дополнены разработкой проектно-сметной документации на применение органических и минеральных удобрений, химическую мелиорацию почв, а также на комплексное агрохимическое окультуривание. С 1995 года служба стала заниматься эколого-токсикологическим и радиологическим обследованием. Начались новые проблемы, связанные с освоением интенсивных, а затем точных агротехнологий. В их числе управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур, интеграция химических, биологических и агротехнических средств регулирования агроценозов.

С повышением интенсификации производства усиливаются экологические издержки, в особенности деградация почв, загрязнение окружающей среды. Наиболее существенно они проявляются в условиях бессистемного хозяйствования, нарушения системных связей между элементами земледелия. При этом значительно снижается экономическая эффективность производства.

Наглядным примером в данном отношении является недооценка системообразующей роли минеральных удобрений в земледелии. Они влияют практически на все его элементы: долю чистого пара или возможность отказа от него, возможность минимизации обработки почвы, сроки посева, нормы высева семян и т.д.

Не так давно появились многофакторные полевые эксперименты, измеряющие эти системные связи. Как ни парадоксально, недопонимание системной

роли минеральных удобрений в определенной мере связано с разобщенностью дисциплин «агрохимия» и «земледелие». Не случайно в большинстве стран агрохимия как самостоятельная наука не выделяется, а применение удобрений интегрировано с дисциплиной «растениеводство».

Недостаток этой интеграции в отечественном земледелии усугубляется недостаточной его адаптацией к агроэкологическим условиям, что существенно снижает экономическую и экологическую эффективность производства.

Немаловажную роль в данном отношении играет адаптация земледелия к различным социальным, экономическим и технологическим условиям.

В условиях нарастающих противоречий интенсификации и экологизации земледелия многочисленные, но разобщенные функции агрохимической службы не достигают целей его оптимизации. Нужны системные решения, реализуемые в моделях и проектах на ландшафтно-экологической основе.

Мотивация адаптивно-ландшафтного земледелия

В сельскохозяйственной литературе существует множество рекомендаций по системам земледелия с самыми разными названиями от энергосберегающих до карбоновых. Суть одних заключается в сокращении минеральных удобрений и пестицидов, других – в отказе от обработки почвы, третьих – и от того, и от другого, как в рекомендациях по регенеративному земледелию. Общий характер этих и подобных им рекомендаций усугубляется безотносительностью к агроэкологическим условиям. Нельзя не отметить возрастающий протест против применения минеральных удобрений и других агрохимических средств. Это вызывает определенное недоумение, учитывая многочисленные достижения земледельческой науки, в том числе по проблемам применения удобрений, обработки почвы и т.д.

Противоречивая обстановка сложилась в резуль-

тате разобщенности научных учреждений и утраты научной координации после реформы РАН – РАСХН в 2013 году, в частности, ослабление научно-инновационной деятельности вследствие утраты учхозов, опытных хозяйств, проектных организаций в процессе земельной реформы.

Анализируя существующие научные достижения земледелия, нетрудно видеть определенный прорыв адаптивно-ландшафтного земледелия в последние двадцать лет. Импульсом к его становлению послужили Декларация устойчивого развития, провозглашенная в Рио-де-Жанейро и решение Докучаевской сессии Россельхозакадемии в 1992 году, ориентированное на создание высокопродуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов. В первое десятилетие появилось множество гипотез земледелия – ландшафтного, адаптивного, агроландшафтного, экологического и т.д. В них делались попытки «привязать» элементы земледелия и агротехнологии к категориям ландшафтоведения и ландшафтному картографированию, носившие в значительной мере искусственный характер. В то же время нами была разработана теория адаптивно-ландшафтного земледелия (Кирюшин, 1993, 1996), основанная на новой типологии земель и многолетних полевых опытах в различных регионах страны и на разных категориях земель. Эта работа в значительной мере явилась развитием почвозащитной системы А.И. Бараева. Важнейшей особенностью агроэкологической типологии земель (Кирюшин, 2011) является рассмотрение различных категорий географического ландшафта через призму экологических потребностей растения и в целом земледелия. Исходя из этого подхода было сформулировано определение новой системы

земледелия: адаптивно-ландшафтная система земледелия (АЛСЗ) – это система использования земли определенной агроэкологической группы, ориентированная на производство продукции экологически и экономически обусловленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночными) потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечивающая устойчивость агроландшафта и воспроизводства почвенного плодородия. Проектирование АЛСЗ осуществляется на основе агроэкологической классификации земель (рис.).

Основное содержание проекта АЛСЗ включает следующие позиции:

1. Соответствие адаптивно-ландшафтного земледелия рыночным условиям, потребностям животноводства и требованиям перерабатывающей промышленности.

2. Оптимизация размещения сельскохозяйственных культур и сортов в соответствии с агроэкологическими условиями на федеральном, региональном и локальном уровнях.

Упорядочение сельскохозяйственных угодий путем выведения из пашни неблагоприятных земель и трансформации их в лугопастбищные, лесные, заповедные и другие угодия на основе последовательной и полной инвентаризации земель.

Оптимизация соотношения природных и сельскохозяйственных угодий, структуры посевных площадей. Дифференцированное размещение сельскохозяйственных культур и сортов в соответствии с почвенно-экологическими условиями.

Рисунок. Схема классификации земель

3. Формирование севооборотов применительно к различным агроэкологическим группам земель: плакорным, эрозионным, полугидроморфным, гидроморфным, литогенным, солонцовым, засоленным и др. Обоснование целесообразности чистого пара и доли его в севообороте.

Размещение полей и производственных участков с учетом рельефа и структуры почвенного покрова.

4. Распределение минеральных и органических удобрений в севооборотах с учетом почвенных условий, предшественников, обработки почвы, норм высева, сроков посева на планируемую урожайность. Использование сидеральных и промежуточных культур для регулирования питания растений и почвенных условий. Максимальное использование отходов животноводства.

5. Проектирование систем обработки почвы с учетом почвенно-экологических условий и экологических требований растений. Обоснование минимизации обработки почвы, в том числе прямого посева материалами почвенно-ландшафтного картографирования.

6. Планирование системы защиты растений от вредных организмов, включая применение сортов, устойчивых к болезням и вредителям, биологических средств защиты растений (Модель адаптивно-ландшафтного земледелия ..., 2003), избирательных пестицидов.

7. Создание экологического каркаса территории, под которым понимается сеть взаимосвязанных природных и природно-антропогенных участков (ядер и коридоров), включающих заповедники, леса, парки, реки, а также искусственные элементы, такие как лесополосы, которые связывают эти ядра для миграции животных и обмена веществ. Развитие лесозащитной полевой инфраструктуры (Иванов, Кулик, 2006; Кулик, 2006; Иванов, 2022).

8. Проектирование пастбищ и сенокосов (животноводческих ландшафтов). Регулирование круговорота веществ в системе «ферма – поле».

9. Окультуривание малогумусных почв с целью повышения их продуктивности и поглощения избытка CO₂ из атмосферы.

10. Адаптация земледелия к различным уровням интенсификации производства и производственному потенциалу товаропроизводителей. Поступательное освоение агротехнологий в ряду: экстенсивные, нормальные, интенсивные, точные. Точные агротехнологии, нередко обозначаемые термином «точное земледелие», отличаются от интенсивных агротехнологий применением ГИС, GPS и других современных средств информатизации. Для активного их развития необходимы значительные инвестиции.

В нормальных, и, особенно, интенсивных точных агротехнологиях АЛЗ заложены требования к оптимальному качеству продукции и ее экологической безопасности. Это позволит преодолеть, в частности, низкое качество производимого в стране и экспортируемого зерна.

Проектирование агротехнологий осуществляется на основе реестров агроэкологических видов земель, региональных регистров агротехнологий и реестров сортов сельскохозяйственных культур.

11. Адаптация земледелия к различным формам организации труда. В частности, малые хозяйства отличаются от крупных, более короткими севооборотами, набором техники и агротехнологий.

Данная схема адаптивно-ландшафтного земледелия реализована в хозяйствах различных регионов и наиболее широко в Белгородской области, где за 10-летний период освоения АЛСЗ урожайность зерновых практически удвоилась (Белгородская модель ..., 2019; Савченко, Кирюшин, Лукин, 2022). Чрезвычайно важно, что в результате их освоения достигается масштабное предотвращение деградационных процессов, в том числе ветровой и в значительной мере водной эрозии почв (Тиханович, 2006).

Очевидно, это и есть реальный путь интенсификации земледелия и одновременно его экологизации.

Дальнейшее развитие адаптивно-ландшафтного земледелия связано с проектированием агроландшафтов: полевых, животноводческих, водохозяйственных и т.д. Принципы такового разработаны (Кирюшин, 2018). Реализация их наступит с развитием ландшафтного землеустройства, которое аккумулирует в себе научно-практические достижения адаптивно-ландшафтного земледелия, а агрохимическая служба перерастет в земельную службу

Организация проектирования АЛСЗ в системе агрохимической службы

Эта работа начата под руководством директора ФГБУ «Агрохимическая служба России» Л.С. Бакуменко с учетом длительного опыта проектирования и освоения АЛСЗ в Белгородской области и других регионах. Началом этой работы послужило издание Методических рекомендаций по агроэкологической оценке земель и проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий, разработанных коллективом ученых и специалистов под редакцией академика РАН В.И. Кирюшина (2025). В качестве учебных пособий по АЛЗ могут быть использованы книги этого автора (Кирюшин, 1996, 2010, 2011, 2015, 2018) и коллективные монографии (Модель адаптивно-ландшафтного ..., 2003 Агроэкологическая оценка ..., 2005; Белгородская модель ..., 2019).

По проблеме адаптивно-ландшафтного земледелия в стране издано довольно много статей и книг. Однако значительная их часть не раскрывает содержание АЛСЗ или его искажает, а иногда название не отражает содержание.

Для более детального и углубленного освещения ряда задач проектирования АЛСЗ предполагается подготовить ряд специальных методических руководств, в частности: «Дистанционные методы зондирования поверхности земли с целью агрохимической оценки и проектирования АЛСЗ, «Ин-

женерно–техническое обеспечение технологий адаптивно–ландшафтного земледелия», «Региональные регистры агротехнологий и машин», «Агроэкологическое нормирование сельскохозяйственных земель» и др.

Особое значение для решения этой проблемы имеет подготовка ориентированных специалистов, в особенности почвоведов, агрономов и землеустроителей. В настоящее время имеется многолетний опыт подготовки почвоведов–магистров для этой цели. Программа подготовки землеустроителей должна быть интегрирована на ландшафтно–экологической основе с программами по агропочвоведению и адаптивно–ландшафтному земледелию.

Основным источником информации при проектировании АЛСЗ являются региональные монографии «Адаптивно–ландшафтные системы земледелия области (края)», которые разрабатываются региональными НИИ по сельскому хозяйству и сельхозвузами. Они издаются вместо региональных руководств по зональным системам земледелия, которые осваивались в 80-х годах прошлого века. Целесообразно

участие в этой работе специалистов региональных агрохимических центров. В дальнейшем это участие следует организовать как инновационную функцию агрохимической службы, скоординированную с системой научного обеспечения земледелия.

Перечисленные преобразования потребуют значительных инвестиций.

В качестве образцов зональные НИИ по сельскому хозяйству должны разработать проекты АЛЗ для базовых хозяйств в своих регионах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные вызовы интенсификации и экологизации сельского хозяйства обуславливают необходимость освоения адаптивно–ландшафтных систем земледелия и активного участия в этом процессе агрохимической службы. Для этого созданы научные предпосылки, в том числе методология проектирования адаптивно–ландшафтных систем земледелия, имеется региональный опыт их проектирования и освоения Белгородским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агролесомелиорация. Под ред. А.Л. Иванова и К.Н. Кулика. Волгоград: ВНАЛМИ, 2006. 746 с.
2. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно–ландшафтных систем земледелия и агротехнологий / Под ред. В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова. М.: 2005. 784 с.
3. Белгородская модель адаптивно–ландшафтного земледелия. Монография. Белгород: Констанца, 2019. 272 с.
4. *Иванов А.Л.* Землепользование России в условиях изменения глобального климата и беспрецедентных социально–экономических вызовов. М.: ООО Изд–во МБА, 2022. 100 с.
5. *Кирюшин В.И.* Агрономическое почвоведение. СПб.: «Квадро», 2010. 680 с.
6. *Кирюшин В.И., Кирюшин С.В.* Агротехнологии. М.: «Лань», 2015. 568 с.
7. *Кирюшин В.И.* Классификация почв и агроэкологическая типология земель. СПб.: «Лань», 2011. 283 с.
8. *Кирюшин В.И.* Концепция адаптивно–ландшафтного земледелия. Пущино, 1993, 64 с.
9. *Кирюшин В.И.* Теория адаптивно–ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. М.: «КолосС» 2011. 443 с.
10. *Кирюшин В.И.* Экологические основы земледелия. М.: «Колос», 1996. 367 с.
11. *Кирюшин В.И.* Экологические основы проектирования сельскохозяйственных ландшафтов. СПб.: «Квадро», 2018. 568 с.
12. *Кулик К.Н.* Эффективные технологии формирования агроландшафтов // Проблемы интенсификации и экологизации земледелия России. Сборник материалов научной сессии Россельхозакадемии 13–15 июня 2006 года. М.: 2006. С. 124–137.
13. Модель адаптивно–ландшафтного земледелия Владимирского Ополя. / Под ред. В.И. Кирюшина и В.И. Иванова. М.: Агроконсалт. 2003. 456 с.
14. *Савченко Е.С., Кирюшин В.И., Лукин С.В.* Опыт биологизации агротехнологий при освоении адаптивно–ландшафтных систем земледелия в Белгородской области // Международный сельскохозяйственный журнал. № 6. 2022. С. 658–661.
15. *Тихонович И.А.* Теоретические основы возможности экологизации сельскохозяйственного производства на основе микробно–растительного взаимодействия / Проблемы интенсификации и биологизации земледелия в России. М.: Россельхозакадемия, 2006. С. 56–57.

AGROCHEMICAL SERVICE AS A GUIDE FOR ADAPTIVE LANDSCAPE FARMING

V.I. KIRYUSHIN

V.V. Dokuchaev soil science institute, Federal Research Center

Abstract: the article presents an analysis and assessment of the current role and tasks of the Russian Agrochemical Service in the implementation of the adaptive landscape farming system. It evaluates the need for rational use of various fertilizers and other agrochemical products in the country's agricultural production. The article also addresses the current agroecological challenges in Russian agriculture and the importance of economic efficiency in modern farming practices.

Keywords: adaptive–landscape farming, land degradation, agro–ecological assessment of land, efficiency of fertilizer application, Russian agrochemical service